

БАРОН ДЕЗМЕЗОННИНГ ФРАНЦУЗ ТИЛИГА ТАРЖИМАСИДА АБУ-Л- ҒОЗИЙ БАҲОДИРХОННИНГ "ШАЖАРАИ ТУРК" АСАРИДА ЛИНГВОМАДАНИЙ БИРЛИКЛАРНИ БЕРИЛИШИ

Холлийев Шахзодбек

Урганч Давлат Университети ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11487172>

Кириш

Абу-л-Ғозий Баҳодирхоннинг "Шажараи Турк" асари туркий халқлар тарихини, шажарасини ва маданиятини тавсифлайдиган муҳим манбалардан бири ҳисобланади. Асар туркий халқларнинг келиб чиқиши, урф-одатлари ва уларнинг маданий мероси ҳақидаги қимматли маълумотларни ўз ичига олади. Барон Дезмезон, машҳур француз таржимони ва филолог, ушбу асарни француз тилига таржима қилиб, европалик ўқувчилар учун бу қимматли маълумотларни ошкор қилди. Ушбу мақолада Дезмезоннинг таржима усуллари, лингвомаданий бирликларнинг берилиши ва уларнинг мисоллари таҳлил қилинади.

Тарихий ва Лингвистик Контекст

"Шажараи Турк" асари XVII асрда ёзилган бўлиб, туркий халқларнинг тарихи ва маданияти ҳақида қимматли маълумотлар беради. Асарнинг муаллифи Абу-л-Ғозий Баҳодирхон, Хива хонлиги ҳукмдори бўлиб, у ўзининг туркий халқларнинг келиб чиқиши ва тарихини ёзишга бағишланган. Асар туркий халқларнинг шажараси, уларнинг уруғлари ва урф-одатларини баён қилади.

Таржима Усуллари

Барон Дезмезон ўз таржимасида бир қатор филологик ва лингвистик усуллардан фойдаланган. Қуйида ушбу усулларнинг баъзилари келтирилган:

1. Фонетик Транслитерация: Дезмезон туркий сўзларнинг асл талаффузини сақлаб қолиш учун фонетик транслитерация тизимидан фойдаланган. Бу ўқувчиларга манба тилларнинг янграшини яқинроқ тушунишга ёрдам берган.
2. Изоҳлар ва Коментарийлар: Дезмезон ўз таржимасини кўплаб изоҳлар билан бойитган. Бу изоҳлар тарихий, этимологик ва маданий контекстни беришга ёрдам беради, ўқувчиларга терминлар ва ибораларнинг чуқур маъноларини тушунишга ёрдам беради.
3. Лингвистик Солиштириш: Туркий терминларни бошқа алтай тилларидаги муқобиллари билан солиштириб, Дезмезон лингвистик солиштирама тадқиқотларга ҳисса қўшган. Бу эса ҳудуддаги турли тиллар ўртасидаги алоқаларни очиб берган.

Лингвомаданий Бирликларнинг Берилиши

Дезмезоннинг лингвомаданий бирликларни тақдим этиши аниқлиги ва чуқурлиги билан ажралиб туради. Қуйида Дезмезоннинг ишидан баъзи мисоллар келтирилган:

1. Номлар Морфологияси: Дезмезон туркий тиллардаги исмларнинг ўзгаришларини, яъни уларнинг ҳолатларини ва синтаксик функцияларини тушунтирган. Масалан, туркий тилида "гер" (уй) сўзи турли ҳолларда турли шаклларда бўлиши мумкин: "герийн" (уйнинг), "герд" (уйда) ва ҳоказо.
2. Феъллар ва Конъюгациялар: У феълларнинг конъюгацияларини ҳам кўрсатган, вақт, аспект ва модалликка қараб феълларнинг шаклларини қандай ўзгаришини

тушунтирган. Масалан, туркий тилида "бар-" (бор-) феъли турли шаклларда бўлади: "бариман" (мен бораман), "бардим" (мен бордим), "бариб тураман" (мен бормоқдаман).

3. Синтаксис ва Сўзлар Тартиби: Дезмезон туркий тилларидаги гаплар тузилиши, SOB (Субъект-Объект-Феъл) структурасини тушунтирган. У қуйидаги каби оддий ва мураккаб гапларнинг мисолларини келтирган: "Мен бараман" (Мен бораман).

4. Фонология ва Талаффуз: У туркий тилларининг фонологик хусусиятларини, масалан, вокал гармонияси ва аспириланган согинантларни таърифлаган. Масалан, туркий тилида вокал гармонияси сўз ичидаги унлилар бир хил туркумга (олдинги ёки орқа) мансуб бўлиши кераклигини талаб қилади.

Таржима Қийинчиликлари

Анъанавий матнларни, айниқса, маданий алоқадор терминларга бой бўлганларни таржима қилишда қўплаб қийинчиликлар учрайди. Дезмезон бир неча муаммоларга дуч келган, жумладан:

1. Лексик Маъноларнинг Нозикликлари: Кўпгина терминлар контекстга қараб турли маъноларга эга бўлган. Дезмезон асл ниятни тўғри акс эттирувчи французча муқобилларни синчиклаб танлаши керак эди.

2. Маданий Нозикликларни Йўқотиш: Айрим маданий тушунчалар француз тилида бевосита мувофиқ келмас эди. Дезмезон бу тушунчаларни қўшимча изоҳларда тушунтиришига тўғри келган.

3. Орфография ва Талаффуз: Туркий сўзларнинг турли хил ёзилиши ва талаффуз қилиш муаммолари мукамал транслитерацияни таъминлаш учун алоҳида эътиборни талаб қилган.

Лингвистикага Таъсири

Дезмезоннинг иши Европа шарқшунослик лингвистикаси ривожига катта таъсир кўрсатган. Унинг муфассал ёндошуви кейинги таржимонлар ва лингвистлар учун намуна бўлиб хизмат қилган. Қуйида унинг муҳим ҳиссалари келтирилган:

1. Аниқ Хужжатлаштириш: Дезмезоннинг таржималари туркий тилларнинг аниқ хужжатларини тақдим этган бўлиб, лингвистлар ва тарихчилар учун бебаҳо манба ҳисобланади.

2. Ригороз Методология: Дезмезон қўллаган филологик методика юқори аниқлик ва асл матнга садоқат талаб қилувчи келажакдаги таржималар учун юқори стандартларни ўрнатган.

3. Алтай Тадқиқотларининг Кенгайиши: Ушбу матнларни дастлабки ҳолатда очиб бериш орқали, Дезмезон Европада алтай тадқиқотларига қизиқишни оширган, ушбу ҳудуд тиллари ва маданиятлари ҳақида чуқурроқ тадқиқотларга олиб келган.

Хулоса

Барон Дезмезон, Абу-л-Ғозий Баҳодирхоннинг "Шажараи Турк" асарини таржима қилиш орқали, туркий халқларнинг лингвомаданий бирликларини тушунишда катта ҳисса қўшган. Унинг иши фақатгина ушбу тиллар ҳақидаги муҳим маълумотларни сақлаб қолиш ва тарқатиш эмас, балки бугунги кунгача лингвистика тадқиқотларига таъсир этган таржима ва таҳлил методикаларини ҳам белгилаган.

Дезмезоннинг таржима техникасини таҳлил қилиш ва у учраган қийинчиликларни эътироф этиш орқали, унинг шарқшунослик ва филологияга бўлган чуқур вафоёқлини

қадрлаш мумкин. Унинг ҳиссалари аниқ таржима ва маданий таҳлил жараёнларини ривожлантиришга ёрдам беради.

References:

1. Desmaisons, Pierre Jacques Paul. *Histoire des Mongols et des Tatars*. Paris: Ernest Leroux, 1871.
2. Barthold, W. *Turkestan Down to the Mongol Invasion*. London: Luzac, 1928.
3. Golden, Peter B. *An Introduction to the History of the Turkic Peoples*. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1992.
4. Öztopçu, Kurtuluş. *Turkic Languages*. New York: Routledge, 2006.
5. Sinor, Denis. *The Cambridge History of Early Inner Asia*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

INNOVATIVE
ACADEMY